

GORIZONTGA NISBATAN α BURCHAK OSTIDA OTILGAN JISM XARAKATINI MODELLASHTIRISH DARSLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA USLUBIY OMILLARDAN XISOBLANADI

Pulatov Anvarbek Abdullaevich, Alovaddinov Diyorbek Ismatilla o'gli

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169380>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oddiy xarakterga doir sodda masalalardan bo'lgan gorizontga burchak ostida otilgan jism xarakatini kompyuterda modellashtirish – asosiy maqsad qilib olindi, bunga erishish uchun pascal tilida mazkur masalarni sonli yechish dasturini tuzib va taqribiy yechimini topishga erishish yo'llarini ko'rsatish xususida so'z boradi

Аннотация. В данной статье в качестве основной цели было взято компьютерное моделирование движения тела, брошенного под углом к горизонту, что является одной из простых задач, связанных с простым движением.

Annatation. In this article, the computer modeling of the motion of a body thrown at an angle to the horizon, which is one of the simple problems related to simple motion, was taken as the main goal oriented

Kalit so'zlar: kompyu'ter, xarakat, dastur, gorizont, burchak, sonli, modellashtirish, massa, tezlik

“Kompyu'ter va fizika” mavzusi hozirgi kunga kelib ilmiy tadqiqotlar va ilmiy pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo'lib qoldi. Asosli ravishda aytish mumkinki, hozirda “kompyu'ter fizikasi” fizikaning yangi soxasiga aylandi, nazariy va amaliy fizikani ilgari qiyin bo'lib kelgan masalalari endilikda kompyuter yordamida yechilmoqda. Ilmiy tadqiqotchilar, o'qituvchilar, muxandislar, talabalarning ijodiy faoliyatida kompyu'terdan keng ko'lamda foydalanilmoqda.

Oddiy xarakterga doir sodda masalalardan boshlab yechilishi qiyin bo'lgan mexanik masalani kompyuter yordamida qanday xal qilinishi mumkin?. Erkin tushish, gorizontga burchak ostida otilgan jism xarakati, sodda va murakkab tebranishlar, birnecha o'zaro tahsirlashuvchi jismlar xarakatini kompyuterda modellashtirish – ushbu tadqiqotning asosiy maqsadidir, bunga erishish uchun pascal tilida mazkur masalarni sonli yechish dasturini tuzish va taqribiy yechimini topish vazifa qilib qo'yildi.

Xozirgi kunda ilmiy tadqiqotlarda va ilmiy pedagogik jarayonlarda Maple, PascalABC_NET, Matlab va xokazo kabi dasturlash tizimlari keng foydalanayotgani sababli ushbu ishda [1] adabiyotda keltirilgan masalalardan birini qayta qarab chiqildi.

Xozirgi kunda kompyu'terdan barcha soxalarda foydalanishmoqda, shu jumladan fizikaga xam kirib kelgan bo'lib, buni istalgan fizika laboratoriyasida yoki ilmiy ish jarayonida uchratish mumkin. Fizikada kompyu'terdan foydalanish xaqida gapirilganda, quyidagi to'rtta kategoriyani tahkidlash lozim

- 1 Sonli taxlil
- 2 Simvulli almashtirish
- 3 Modellashtirish
- 4 Real vaqt bo'yicha boshqaruv

Oddiy ikki nomahlumli chiziqli tenglamalar sistemasini yechish oson: Kramer usuli yoki o'rniga qo'yish usulidan foydalanish kifoya bo'ladi. Biroq, agar bizga ko'p nomahlumli ($N \gg 2$) tenglamalar sistemasini yechimlarini topish zarurati tufilsa, qo'lda ishlash noqulay, buni kompyuter yordamida *sonli taxlil* qilib yechish mumkin.

Hozirda kompyuterda *simvoli almastirish*, ya'ni analitik hisoblashlar ham amalga oshiriladi: bunga, Matlab, Ma'le kabi dasturlash tizimlarini misol keltirish mumkin. Бундай тизимлар: масалан

$$ax^2 + bx + c = 0$$

кўринишдаги квадрат тенгламани аналитик ечимини компютер ойнасида

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

символ кўринишида тасвирлаб бера олади. Агар хохласангиз a, b, c коэффициентлар маълум бўлса, сонли ечимини ҳам олишингиз мумкин. Компютердаги бундай тизимлар ёрдамида аналитик алмаштиришлар орқали жуда кўп оғир математик амалларни бажариш мукин. Масалан, берилган функцияни дифференциаллаш, интеграллаш, мураккаб трансцендент тенгламаларни ечиш, функцияни қаторга ёйиш, кетма кетлик йиғиндисини топиш, лимитни ҳисоблаш ва хоказо барча математик меҳнатни компютер зиммасига юклаш мумкин.

Modellashtirish - biror murakkab fizikaviy jarayonni kompyuterdagi soddaroq nusxasidir.

Hozirgi kunda fizikada sonli modellashtirishning muximligini sababi nimada?. Buning sabablaridan biri - biz foydalanadigan ko'plab analitik usullar: masalan, differentsiialash integrallash v.x. – oddiy *chiziqli maslalar*ni yechishga imkon beradi xolos.

Kompyuterlar – eksperimental fizikada ham muxim qurol bo'lib xizmat qiladi. Ba'zan ularni laboratoriya tajribalarini barcha fazalari bilan bo'rlash mumkin. Agar kompyuter o'lchash asboblari bilan bog'langan bo'lsa, u holda kompyuter yordamida ushbu asboblarning ishini ham boshqarish (*real vaqt bo'yicha boshqaruv*) mumkin. бундан ташқари ўлчаш маълумотлари ва уларни таҳлил қилиш ҳам компютер зиммасига юклатилиш мумкин. Бу туфайли, тажриба ўтказаетган тадқиқотчи меҳнати енгиллашади, эндиликда эса илгари оғир бўлиб ўтказилиши қийин бўлган тажрибаларни ҳам амалга ошириш имконияти туғилади.

Kompyuterda o'tkazilayotgan sonli modellashtirishni bahzan *sonli tajriba* yoki hisoblash tajribasi deb ham atash mumkin, chunki uni laboratoriyadagi tajriba bilan juda ko'p umumiy jixatlari bor. Ba'zi bir o'xshash jixatlari quyidagi jadvalda keltirilgan

Laboratoriya va kompyu'ter sonli tajribasini o'xshash jixatlari	
<i>Laboratoriya tajribasi</i>	<i>Sonli tajriba</i>
Namuna	Model
Fizika asbobi	Kompyu'ter va dastur
Asbobni sozlash	Dastur testi
O'lchash	Xisoblash
Malumotlar taxlili	Malumotlar taxlili

Sonli modellashtirishning boshlang'ich nuqtasi - o'rganilayotgan fizikaviy sistemani ideallashtirilgan modelni ishlab chiqishdir[2]. So'ngra kompyu'terda amalga oshirish uchun ushbu modelni algoritmi yoki protsedurasini tuzish kerak bo'ladi. Kompyu'terdagi programma fizikaviy sistemani modellashtiradi – sonli tajribani o'tkazib beradi. Бундай сонли тажриба –

лаборатория тажрибаси ва назарий ҳисоблар орасида кўприк бўлиб хизмат қилади. Масалан, биринчидан: биз идеаллаштирилган содда моделни танлаб олиб компьютерда аниқ ечимини олишимиз мумкин, лабораторияда эса бунга мос аналог йўқ. Моделлаштириш натижаларини унга мос назарий ҳисоблар билан таққослаш ҳисоблаш усулларини ривожланишига асос бўлиб хизмат қилади. Иккинчи томондан эса, идеал эмас балки реал системани ҳам моделлаштириш мумкинки, буни тўғридан тўғри лаборатория тажрибасига таққослаш мумкин.

Quyida biz ikki o'lchamli Dekart fazosida sodir bo'layotgan xarakatni modellashtirishni ko'rib chiqamiz. Ikki o'lchovli traektoriyada agar jism erkin tushishda X o'qi bo'yicha ham xarakat qilsa taraektoriya ikki o'lchamli Dekart fazosida tasvirlanadi. Bunday xarakatga fizikada ko'p misollar mavjud, masalan: gorizontga qarab o'zgarmas v_{x0} tezlik bilan otilgan jism xarakati, gorizontga nisbatan α burchak ostida otilgan jism xarakati va xokazo.

Biz quyida xavoni qarshiligi yo'q bo'lgan xol uchun gorizontga nisbatan α burchak ostida otilgan jism xarakatini qaraymiz. Avval ushbu masalani *nazariy* javobini keltiramiz, chunki ushbu masala analitik yechiladi. So'ngra xuddi shu masalani *sonli modelini* yasaymiz, ya'ni Eyley–Kromer algoritmini tuzib, uni Pascal_ABC_NET dadasturlaymiz[3]. Oxirida esa nazariya va sonli tajriba natijalarini taqqoslaymiz.

α burchak ostida otilgan jism xarakati nazariyasi.

Xarakat tenglamasidagi belgilashlar xamda taektoriya ko'rinishi quyida 1-rasmda keltirilgan.

1-Rasm. α -burchak ostida otilgan jism xarakati traektoriyasi

Avvalo xarakat tenglamalari sistemasini X, Y o'qlar bo'yicha aloxida yozib olaylik:

$$\frac{dv_x(t)}{dt} = \frac{F_x}{m} \quad (1a)$$

$$\frac{dv_y(t)}{dt} = \frac{F_y}{m} \quad (1b)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = v_x(t) \quad (1c)$$

$$\frac{dy(t)}{dt} = v_y(t) \quad (1d)$$

Y o'qi bo'yicha faqat ogirlik kuchi ta'sir qilayotgani bois $F_y = -mg$, X o'qi bo'yicha esa kuch ta'sir etmaydi (xavoning qarshiligi hisobga olinmagan xol), ya'ni $F_x = 0$ bo'lgani uchun

$$\frac{dv_x(t)}{dt} = 0 \quad (2a)$$

$$\frac{dv_y(t)}{dt} = -g \quad (2b)$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = v_x(t) \quad (2c)$$

$$\frac{dy(t)}{dt} = v_y(t) \quad (2d)$$

Berilgan kattaliklar: jism massasi m , otish burchagi α , boshlang'ich tezlikni moduli v bo'lib, rasmdan ko'rinishicha $v_{x0} = v \cos \alpha$, $v_{y0} = v \sin \alpha$. (2a) tenglamani ko'rsatishicha X o'qi bo'yicha xarakat tezligi o'zgarmas ekan, u berilgan boshlang'ich tezlikka tengligicha qoladi

$$v_x = v_{x0} = v \cos \alpha \quad (3)$$

Demak, jism X o'qi bo'yicha tekis xarakatda bo'ladi: (2c) tenglamani integrali quyidagiga teng

$$x(t) = v_{x0}t = v \cos \alpha \cdot t \quad (4)$$

(2b) tenglamani integrali esa quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi

$$v_y(t) = v_{y0} - g t = v \sin \alpha - g t \quad (5)$$

Buni ifodani (2d) ga qo'yib analitik ko'rinishda integrallasak quyidagi yechimni olamiz

$$y(t) = v \sin \alpha \cdot t - g t^2 / 2 \quad (6)$$

Demak, Y o'qi bo'yicha jism yuqoriga tekis sekinlanuvchan, so'ng pastga qarab tekis tezlanuvchan xarakat qiladi ekan. Burilish nuqtasida vertikal tezlik nolga aylanadi $v_y(t_{\uparrow}) = 0$. U xolda ko'tarilish vaqtini (5) dan aniqlash mumkin. U quyidagiga teng

$$0 = v \sin \alpha - g t_{\uparrow}, \quad t_{\uparrow} = \frac{v \sin \alpha}{g} \quad (7)$$

Tushishga xam shuncha vaqt ketadi, u xolda jism otilgandan so'ng to yerga tushguncha ketgan

jami xarakat vaqti $T_{\max} = 2t_{\uparrow}$ bo'lib, natijada

$$T_{\max} = \frac{2v \sin \alpha}{g} \quad (8)$$

ifodani to'amiz. SHuncha vaqt ichida jismni X o'qi bo'yicha bosgan masofasini (4) ifodadan aniqlash mumkin, u quyidagiga teng bo'ladi

$$X_{\max} = v \cos \alpha \cdot \frac{2v \sin \alpha}{g} = \frac{v^2 \sin 2\alpha}{g} \quad (9)$$

Maksimal ko'tarilish balandligini esa (6) va (7) ifodalardan foydalanib to'ish mumkin. Bu balandlik quyidagi ifoda orqali aniqlanadi

$$Y_{\max} = v \sin \alpha \cdot t_{\uparrow} - g t_{\uparrow}^2 / 2 = \frac{v^2 \sin^2 \alpha}{2g} \quad (10)$$

Bizni qiziqtirgan eng asosiy kattaliklar: jami xarakat vaqti (8), X o‘qi bo‘yicha bosilgan masofa (9) va Y o‘qi bo‘yicha ko‘tarilgan maksimal balandlik (10) - berilgan m, α, v lar orqali ifodalanib, masala yechimi analitik (nazariy) usulda to‘la aniqlandi.

α burchak ostida otilgan jism xarakatini sonli modellashtirish

Endi biz (2a) - (2d) tenglamalar sistemasini Eyley –Kromer algoritmi bo‘yicha sonli yechimini qidirmiz. X o‘qi bo‘yicha tezlik o‘zgarish bo‘lgani sababli (2a) tenglamani yechish shart emas. Koordinatalar va tezliklarni boshlang‘ich qiymatlari quyidagilarga teng

$$t = 0: \quad x = 0, \quad y = 0, \quad v_x = v \cos \alpha, \quad v_y = v \sin \alpha$$

4. Jism to yerga qaytib tushguncha quyidagi tsikldagi Eyley –Kromer algoritmi takrorlanadi

$$t = t + \Delta t$$

$$v_y = v_y - g \Delta t$$

$$x = x + v_x \Delta t$$

$$y = y + v_y \Delta t$$

Bunda birinchi qatorda vaqt bo‘yicha schyotchigi jami xarakat vaqtini xisoblab boradi, undagi Δt esa vaqt bo‘yicha qadam. Ikkinchi qatordagi ifoda - tezlikni oldingi qadamdagi qiymatini bilgan xolda Δt vaqt oralig‘idan keyingi tezlikni yangi qiymatini xisoblab beradi. Uchinchi va to‘rtinchi qatordagi ifodalar – koordinatalar oldingi (tezliklarni esa keyingi) vaqt qadamdidagi qiymatlarini bilgan xolda yangi koordinatalar qiymatlarini xisoblab beradi.

Xarakat yakun topganini belgisi sifatida jismni Y koordinatasini nolga teng yoki noldan kichiklik shartidan foydalansa xam bo‘ladi. Endi pascal_ABC_NET da yozilgan to‘la dasturni keltiramiz

```

Var t, x,y,Vx, Vy: double;
Const g=10; dt=0.02; V=5; alpha=pi/6.0;
Begin
t:=0; x:=0; y:=0; Vx:=V*cos(alpha); Vy:=V*sin(alpha);
WriteLn( t:5:2, Vy:8:2, y:8:2, Vx:8:2, x:8:2 );
Repeat
t:=t+dt;
Vy:=Vy-g*dt;
x:=x+Vx*dt;
y:=y+Vy*dt;
WriteLn( t:5:2, Vy:8:2, y:8:2, Vx:8:2, x:8:2 );
Until y<0.0;
End.
    
```

Xisoblash natijalarini xammasini jadval ko‘rinishda keltiramiz, chunki bu sonlar yechimni moxiyatini taxlil qilishda zarur ma'lumot xisoblanadi

t	Vy	y	Vx	x	t	Vy	y	Vx	x
0.00	2.50	0.00	4.33	0.00	0.26	-0.10	0.29	4.33	1.13
0.02	2.30	0.05	4.33	0.09	0.28	-0.30	0.28	4.33	1.21
0.04	2.10	0.09	4.33	0.17	0.30	-0.50	0.27	4.33	1.30
0.06	1.90	0.13	4.33	0.26	0.32	-0.70	0.26	4.33	1.39

0.08	1.70	0.16	4.33	0.35	0.34	-0.90	0.24	4.33	1.47
0.10	1.50	0.19	4.33	0.43	0.36	-1.10	0.22	4.33	1.56
0.12	1.30	0.22	4.33	0.52	0.38	-1.30	0.19	4.33	1.65
0.14	1.10	0.24	4.33	0.61	0.40	-1.50	0.16	4.33	1.73
0.16	0.90	0.26	4.33	0.69	0.42	-1.70	0.13	4.33	1.82
0.18	0.70	0.27	4.33	0.78	0.44	-1.90	0.09	4.33	1.91
0.20	0.50	0.28	4.33	0.87	0.46	-2.10	0.05	4.33	1.99
0.22	0.30	0.29	4.33	0.95	0.48	-2.30	0.00	4.33	2.08
0.24	0.10	0.29	4.33	1.04					

Berilgan boshlang'ich $g \approx 10$, $\nu = 5$, $\alpha = 30^\circ$ qiymatlarda yuqorida ko'rib o'tilgan (8, 9, 10) formulalardan nazariya beradigan natijalarni to'amiz

$$T_{\max} = 0.50$$

$$X_{\max} = 2.17$$

$$Y_{\max} = 0.31$$

Sonli tajriba natijalari esa jadvaldagi qiymatlarida ko'rinib turipti. Ular quydagicha

$$T_{\max} = 0.48$$

$$X_{\max} = 2.08$$

$$Y_{\max} = 0.29$$

Bularni taqqoslasak, nazariya va tajriba natijalarini deyarli mos kelishini ko'ramiz. Oradagi biroz farqni yanada kamaytirish uchun vaqt qadami Δt ni yanada kichikroq tanlash zarur bo'ladi.

Analitik yechimi mavjudligiga qaramasdan, bu yerda gorizontga nisbatan α burchak ostida otilgan jism xarakatini sonli modellashtirishni ko'rib chiqdik. Buni foydaliligi shundaki, taqribiy sonli yechimni qanchalik haqiqatga yaqinligini aniq nazariya natijasi orqali tekshirishga imkon bo'ladi. Ayni damda, masalan xavoning qarshilik kuchini xisobga olinsa, u xolda analitik yechish oson bo'lmaydi, sonli modellashtirish esa – taqribiy bo'lsada natija olishga imkon beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Х.Гулд, Я.Табочник. Компьютерное моделирование в физике. Часть I. (Перевод с англ) Москва. "Мир". 1990. 349 с.
2. Pascal ABC, версия 3.0.1.35 (17.4.2007):<http://www.softportal.com/software-3798-pascal-ab>
3. Р.Хокни, Дж. Иствуд. Численное моделирование методом частиц (Пер. с англ) Москва. "Мир". 1987. 640 с.